

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

РОЛЬ ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ИЗУЧЕНИИ ПАТОГЕНЕЗА БРУЦЕЛЛЕЗА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**Мирзажонова Д.Б.¹, Ниязова Т.А.¹, Эрназаров Х.Х.²**¹Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан²Кашкадаринская областная инфекционная больница, г. Карши, Узбекистан

Резюме. При патологии бруцеллеза полиморфизмы генов цитокинов приводят к модификации конечного продукта, оказывая влияние на иммунный ответ. Определенное значение в различных стадиях бруцеллезной инфекции имеют соотношение про- и противовоспалительных цитокинов и развивающиеся изменения в иммунном статусе больных.

Ключевые слова: цитокины, иммунитет, бруцеллез, лимфоциты, прогноз.

THE ROLE OF IMMUNOGENETIC RESEARCH IN THE STUDY OF THE PATHOGENESIS OF BRUCELLOSIS (LITERATURE REVIEW)**Mirzajonova D.B.¹, Niyazova T.A.¹, Ernazarov X.X.²**¹Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan²Kashkadarya Regional Infectious Diseases Hospital, Karshi, Uzbekistan

Resume. In the pathology of brucellosis, cytokine gene polymorphisms lead to modification of the final product, influencing the immune response. The ratio of pro- and anti-inflammatory cytokines and developing changes in the immune status of patients are of certain importance at various stages of brucellosis infection.

Keywords: cytokines, immunity, brucellosis, lymphocytes, prognosis.

БРУЦЕЛЛЁЗ ПАТОГЕНЕЗИНИ ЎРГАНИШДА ИММУНОГЕНЕТИК ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ЎРНИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)**Мирзажонова Д.Б.¹, Ниязова Т.А.¹, Эрназаров Х.Х.²**¹Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон²Қашқадарё вилоят юқумли касалликлар шифохонаси, Қарши ш., Ўзбекистон

Резюме. Бруцеллёзда цитокин ген полиморфизмлари иммун жавобига таъсир қилиб, яқиний маҳсулотни ўзгартиради. Яллигланишга ва яллигланишга қарши цитокинларнинг нисбати ва беморларнинг иммунитет ҳолатидаги ўзгаришлар бруцеллёз инфекциясининг турли босқичларида алоҳида аҳамиятга эга.

Калим сўзлар: цитокинлар, иммунитет, бруцеллёз, лимфоцитлар, прогноз.

Актуальность. Высокий удельный вес заболеваемости бруцеллезом в Республике Узбекистан, его хронизация, реинфекция, суперинфекция, остаточные явления, инвалидизация все больше приобретает озабоченность практической медицины.

По информации Регионального Совещания по Борьбе с Бруцеллезом в Центральной Азии и Восточной Европе (09-11 апреля 2013, Измир) несмотря на высокие показатели заболеваемости этой инфекцией, ее фактический уровень намного выше.

По длительности болезни выделяют острую, подострую и хроническую формы. При острой форме заболевания в процесс может вовлекаться любой орган, но наиболее часто (50%) отмечается поражение суставов. В современной западной литературе вовлеченность отдельных органов в патологический процесс при острой форме бруцеллеза рассматривается как осложнение, тогда как при хронической форме это может быть единственным проявлением болезни [2,19,23,33].

Иммунные сдвиги при бруцеллезе сопровождаются нарушениями во взаимодействии факторов врожденного иммунитета, клеточного и гуморального иммунитета, аутоиммунными процессами. Определенное значение в различных стадиях бруцеллезной инфекции имеют соотношение про- и противовоспалительных цитокинов и развивающиеся изменения в иммунном статусе больных [11–13].

Цитокины - биологически активные вещества, регулирующих пролиферацию активных клеток в норме и при патологии, позволяет оценить механизм формирования воспалительных реакций, ал-

лергических и иммунных состояний и разработать новые методы прогнозирования характера инфекционного заболевания.

Между тем, в доступной литературе роль нарушений обмена цитокинов при бруцеллезе не получила достаточного освещения, что и определяет актуальность исследований, проводимых в этом направлении. Поэтому решили более широко рассмотреть литературы по этой теме.

В ранней стадии инфицирования острого бруцеллеза выявлено снижение уровня ИФН- γ , который восстанавливается после антибактериальной терапии [14]. При хроническом бруцеллезе показано, что специфический антиген стимулирует значительный синтез ИФН- α и ИФН- γ . У больных хроническим бруцеллезом выявлено существенное повышение уровня провоспалительных цитокинов и менее выраженное увеличение содержания ИЛ-4 [19]. При остром, хроническом и резидуальном бруцеллезе происходит снижение уровня в сыворотке крови спонтанного ИФН- γ . Уменьшение производства Th1-цитокинов (ИФН- γ , ИЛ-2) связано с невосприимчивостью Т-клеток к антигенам, что ведет к развитию хронического бруцеллеза [18,19,20].

ИФН- γ является провоспалительным цитокином, который Th1-клетками секретируется, модулирует активацию и транскрипцию ряда генов. ИФН- γ является одним из мощных цитокинов, на который возлагается решающая роль в защите организма от бруцелл [22,23,24,25].

Исследования ряда авторов показали, что при бруцеллезе придает эффекам ИФН- γ , который стимулирует продукцию активных форм кислорода, NO макрофагами и индукцию апоптоза. А также усиливает дифференцировку лимфоидных клеток и синтез цитокинов, обеспечивает превалирование IgG подкласса 2a, увеличивает экспрессию молекул МНС (главный комплекс гистосовместимости). Обнаружено, что выраженность эффектов ИФН- γ зависит от полиморфизма его гена. Оказалось, что люди, гомозиготные по аллелю +874A, более склонны к возникновению бруцеллеза. Обычно при бруцеллезе уровень ИФН- γ в крови повышен [14,18,25].

Уровень экспрессии цитокинов зависит от полиморфизма генов. Генетически детерминированная дисрегуляция цитокинов приводит не только к хроническим воспалительным процессам, но и к генерализованным нарушениям [21].

Определенную роль играют на ранней стадии инфицирования бруцеллеза V γ 9V δ -Т-лимфоциты, в крови содержание этих клеток значительно увеличивается. Доказано, что стимулированные V γ 9V δ -Т-лимфоциты секретируют ИФН- γ и ФНО- α и уменьшают размножение бруцелл в фагосомах [35]. Функция CD4-лимфоцитов воздействия на инфицированные макрофаги, а также стимулирования размножения цитолитических CD8-клеток. Увеличение количества γ/δ -CD4- и CD8-лимфоцитов является характерным для бруцеллеза [1,3,14,25,35].

Проведенные результаты исследования выявили, что у больных бруцеллезом нарушения различных звеньев иммунной системы, а именно: Т- и В-клеточных звеньев, мононуклеарно-фагоцитарного звена, а также цитокинового статус. Изучение Т- и В-клеточных звеньев иммунитета у больных бруцеллезом выявили значительное снижение содержания в периферической крови абсолютного количества CD3-, CD4- и CD8-лимфоцитов в сравнении со здоровыми лицами. Более значимое снижение этих клеток выявлялось у больных с острой формой бруцеллеза. Количество CD20-лимфоцитов снижалось в группе больных хроническим и увеличивалось у больных острым бруцеллезом [1]. По данным ряд авторов, в изучении состояния клеточного иммунитета, сывороточных иммуноглобулинов и активности фагоцитоза у больных бруцеллезом было выявлено наличие дисбаланса во взаимодействии Т- и В-лимфоцитов и их регуляторных субпопуляций, снижения фагоцитоза [19].

Установлено, что у больных острым бруцеллезом наблюдается повышение в крови количества CD16-лимфоцитов, увеличение активности нейтрофилов и активности макрофагов за счет увеличения продукции ими ИЛ-1 β и ФНО- α . В процессе хронизации бруцеллеза наблюдается уменьшение абсолютного количества нейтрофилов и снижение активности макрофагов за счет низкого уровня продукции ИЛ-1 β и ФНО- α . При остром бруцеллезе наблюдается увеличение активности плазматических клеток, на что указывает повышение уровня иммуноглобулинов всех классов в сыворотке крови. Однако в конце процесс дифференцировки В-лимфоцитов в плазматические клетки у этих пациентов нарушен, на что указывает низкий уровень продукции ИЛ-6 и увеличение содержания в крови CD21-лимфоцитов. У больных хроническим бруцеллезом активность плазматических клеток снижается, на что указывает низкий уровень продукции IgM. Дифференцировка В-лимфоцитов в плазматические клетки нарушается на всех этапах, подтверждением чего является низкий уровень продукции ИЛ-6 и ИЛ-4. Активность клеточного звена иммунитета при остром бруцеллезе снижена, о чем свидетельствует уменьшение количества CD3- и CD4-лимфоцитов и низкая продукция ИЛ-2. У больных хроническим бруцеллезом нарушение клеточного иммунитета прогрессирует, что подтверждается сниже-

нием у них количества не только CD3- и CD4-, но и CD8-лимфоцитов, а также низким уровнем продукции ИЛ-2 и ИЛ-4. Уменьшение абсолютного количества нейтрофилов, моноцитов, CD4-, CD8-, CD21-лимфоцитов и IgM в периферической крови, а также снижение спонтанной и стимулированной продукции ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-а можно расценивать как неблагоприятный прогноз в отношении хронизации бруцеллеза [26].

Гуморальный ответ при бруцеллезе, хотя и не представляет сложностей в диагностике, имеет ограниченное значение в иммунной реакции организма [19].

Существуют три основных механизма взаимодействия вирулентных бруцелл с макрофагами хозяина; которые включают внедрение бруцелл в фагоциты, внутриклеточный транспорт веществ и внутриклеточное размножение. Два первых механизма патогенеза бруцеллеза представлены четвертым типом системы секреции (T4SS), которая обеспечивает внутриклеточный транспорт, а также репликацию и метаболизм эритрита, участвующих во внутриклеточном выживании бруцелл. Кроме того, показана важная роль T4SS в активации инфламмосомы, которая участвует в аутокаталитическом возбуждении каспазы-1 [26]. Как известно, T4SS имеет важное значение для селективной транслокации белков и ДНК-белковых комплексов [20]. T4SS бруцелл, кодируемая *virB* опероном, является главным фактором патогенности [19 – 21]. T4SS *virB* бруцелл включает 12 генов, экспрессия которых происходит в результате закисления фagosомы при фагоцитозе бруцелл. Установлено, что T4SS необходима для движения S-бруцелл к репликационным нишам и внутриклеточного выживания в клетках макроорганизма. Вместе с тем, для бруцелл в R-форме экспрессия T4SS является важной в механизмах реализации цитотоксичности в макрофагах [20]. Гибель клеток макроорганизма является главным итогом взаимодействия хозяин-патоген. Известно, что вирулентные бруцеллы для выживания и репликации препятствуют апоптозу макрофагов.

Показано, что CD4+T-клетки, продуцирующие ИФН- γ и дендритные клетки, продуцирующие индуцибельную синтазу оксида азота (iNOS/NOS2) являются главными компонентами протективного иммунного ответа против возбудителя бруцеллеза. В активацию этих клеток вовлечены TLR4 и TLR9, соединенные с цитозольным адаптерным белком MyD88 [28–34]. Установлено, что *B. melitensis* активирует TLR9/MyD88 сигнальные пути, вызывая продукцию NO инфицированными провоспалительными дендритными клетками. NO проявляет токсичность как в отношении тканей хозяина, так и патогенов и его регуляция является важной в супрессии цитотоксичности хозяина. Индукция Arg1 экспрессии через TLR/MyD88-зависимый путь в ответ на обнаружение бактерий может считаться ответным механизмом, который ограничивает токсичность для иммунной системы во время хронической инфекции. Тем не менее, этот механизм может также способствовать внутриклеточной персистенции бактерий путем ограничения продукции NO и представляет собой механизм уклонения внутриклеточных патогенов от действия иммунной системы [6, 12, 19]. Бруцеллы вызывают хроническое гранулематозное воспаление в печени и селезенке у природных хозяев [35]. Между тем, важность гранулем в контроле роста бруцелл, их клеточного состава и сигнальных путей изучены недостаточно. В результате проведенных исследований установлено, что MyD88, IL-12p35 и ИФН- γ являются ключевыми элементами Th1 иммунного ответа, контролирующего рост бруцелл в селезенке [28, 30, 32, 36]. Альтернативная активация макрофагов (M2a), вызванная IL-4/IL-13 через STAT6 сигнальные пути часто описывается как выгодная ниша для длительно продолжающейся персистенции внутриклеточных бактерий.

У человека ген, кодирующий ИФН- γ , расположен на 12-й хромосоме и содержит 4 экзона. К изучению полиморфизма гена ИФН- γ при бруцеллезе привлечено внимание ряда исследователей. Исследователи сообщают ИФН- γ с высоким риском заражения бруцеллезом [27–29]. Данный полиморфизм рассматривают в качестве генетического фактора восприимчивости к бруцеллезу среди обследованных людей. В свою очередь устойчивость к бруцеллезу ассоциируют с генотипами ИФН- γ +874TA (+874/uTr5644) [28], +874TT в комбинации с ИЛ-4 -590CC [29]. Изучена взаимосвязь аллельных вариантов генов цитокинов с развитием очаговых поражений при бруцеллезе. Установлено, что риск осложнений при этом заболевании ассоциируется с полиморфизмом +5644ga гена ИФН- γ [30]. Опубликованы работы, которые демонстрируют отсутствие ассоциации между полиморфизмом гена +874 ИФН- γ и бруцеллезом [31–33].

Заключение. При патологии бруцеллеза полиморфизмы генов цитокины приводят к модификации конечного продукта, оказывая влияние на иммунный ответ. Все вышеперечисленные исследования касаются изучения полиморфизма генов ИФН- γ в основном при остром бруцеллезе. Данные по изучению полиморфизмов генов данного цитокина при хроническом бруцеллезе у людей отсутствуют или имеющихся некоторые результаты исследования противоречат друг другу. Хронический бруцел-

лез представляет особый интерес для исследователей, открывая новые перспективы в изучении иммунных механизмов при данной инфекции и разработки новых подходов к терапии.

Список литературы:

1. Кулаков Ю.К., Желудков М.М. Молекулярные основы персистенции бруцелл // Журн. микробиол. – 2006. – №4. – С. 72-77.
2. Кутманова А.З. Патология почек при бруцеллезе: дис. ... д-ра мед. наук. СПб., 2001. 230 с.
3. Лабинская А.С., Костюкова Н.Н., Иванова С.М., ред. Руководство по медицинской микробиологии. Частная медицинская микробиология и этиологическая диагностика инфекций. Книга II. Москва: БИНОМ; 2012.
4. Нагоев Б.С. и др. Состояние основных компонентов микробицидной системы лейкоцитов у больных острым и подострым бруцеллезом // Эпидемиология и инфекционные болезни. 2004. № 3. С. 45-49.
5. Нанаева Г.К., Исмаилова Ж.С., Сергеева Г.С. Новые подходы в лечении бруцеллеза (Обзор зарубежной и отечественной литературы). <http://rudocs.exdat.com/docs/index-134962.html> (дата обращения: 17.01.2014 г.).
6. Нурпейсова А.Х. Клинико-лабораторные критерии диагностики и эффективности терапии хронического бруцеллеза: Дис. ... канд. мед. наук. – СПб, 2009. – 171 с.
7. Павлова О.М. Клинико-иммунологические особенности бруцеллеза: Автореф. дис. ... канд. мед. наук 14.00.10. и 14.00.36. Ростов-на-Дону. 2004.
8. Русанова Д. В. Эпидемиологические особенности бруцеллеза в Ставропольском крае: автореф. дис. ... канд. мед. наук. Ставрополь, 2011.
9. Сафонов А.Д., Камышева В.Ф., Михайлов Ю.Д. и др. Бруцеллез в Омской области // Зоонозы: Актуальные проблемы в клинике и эксперименте: Сб. науч. тр. 6-й Респ. науч.-практ. конф. – Махачкала, 2000. – С. 43-45.
10. Сергеева И.В. Ошибки в диагностике хронического бруцеллеза // Совр. Пробл. Науки и образования. – 2013. - № 4. URL: www.science-education.ru/110-9838 (дата обращения: 17.01.2014).
11. Сологуб Т.В., Романцов М.Г., Шульдяков А.А. Бруцеллез. Современные подходы к терапии: Пособие для врачей. – Саратов: Санкт – Петербург, 2006. – 28 с.
12. Сычев Д.А., Игнатъев И.В., Раменская Г.В. и др. Фармакогенетические исследования системы биотрансформации и транспортеров для персонализации фармакотерапии в кардиологии (российский опыт): фармакогенетические исследования СУР2С9 // Клин. фармакол. и терапия. – 2007. – №3. – С. 44-48.
13. Умарова Х. С., Влияние различных клинических форм бруцеллеза на состояние половой сферы женщин: дис. ... канд. мед. наук. М., 1960.
14. Фазылов В.Х. и др. Диагностика и лечение хронического бруцеллеза в реальной практике // Практ. медицина. – 2014. – №7 (83). – С. 72-75.
15. Черкасский В.Л., Иванов А.А. Эпидемиологическая ситуация по зоонозам в России // Эпидемиол. и инф. бол. – 2006. – №2. – С. 12-13.
16. Шанин Ю.Н., Шанин В.Ю., Зиновьев Е.В. Антиоксидантная терапия в клинической практике: теоретическое обоснование и стратегия проведения. СПб.: Элби, 2003. 128 с.
17. Шульдяков А. А. Эффективность применения цитофлавина в лечении больных хроническим бруцеллезом // Клиническая медицина. 2011. Т. 89, № 2. С. 56-58.
18. Юшук Н.Д., Венгеров Ю.Я., ред. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2010.
19. Baldi P.C., Giambartolomei G.H. Immunopathology of Brucella infection. Recent Patents on Anti-Infective Drug Discovery. 2013; 8 (1): 18 – 26.
20. Barquero-Calvo E., Chaves-Olarte E., Weiss D.S., Guzman-Verri C., Chacon-Diaz C., Rucavado A. et al. Brucella abortus uses a stealthy strategy to avoid activation of the innate immune system during the onset of infection. PLoS One. 2007; 2 (7): e631.
21. Boschiroli M.L., Ouahrani-Bettache S., Foulongne V., Michaux-Charachon S., Bourg G., Allardet-Servent A. et al. Type IV secretion and Brucella virulence. Veterinary Microbiology. 2002; 90 (1 – 4): 341 – 348.
22. Burkhardt S., Jimenez de Bagues M.P., Liautard J.P., Kohler S., Analysis of the behavior of eryC mutants of Brucella suis attenuated in macrophages. Infection and Immunity. 2005; 73 (10): 6782 – 6790.
23. Crasta O.R., Folkerts O., Fei Z., Mane S.P., Evans C., Martino-Catt S. et al. Genome sequence of Brucella abortus vaccine strain S19 compared to virulent strains yields candidate virulence genes. PLoS One. 2008; 3(5): e2193.
24. Corbel M.J. Brucellosis: An overview. Emerging Infectious Diseases. 1997; 3: 213 – 221.
25. De Jong M.F., Sun Y.H., den Hartigh A.B., van Dijk J.M., Tsolis R.M. Identification of VceA and VceC, two members of the VjbR regulon that

- are translocated into macrophages by the Brucella type IV secretion system. *Molecular Microbiology*. 2008; 70 (6): 1378 – 1396.
26. De Figueiredo P., Ficht T.A., Rice-Ficht A., Rossetti C.A., Adams L.G. Pathogenesis and immunobiology of brucellosis: review of Brucella-host interactions. *American Society for Investigative Pathology*. 2015; 185 (6): 1505 – 17.
27. Dornand J., Gross A., Lafont V., Liautard J., Oliaro J., Liautard J.P. The innate immune response against Brucella in humans. *Veterinary Microbiology*. 2002; 90 (1 – 4): 383 – 394.
28. Enright F.M., Duncan J.R. The pathogenesis and pathobiology of
29. Brucella infections in domestic animals. In *Animal Brucellosis*. 1990; Ed.: .H. Nielsen, J.R. Duncan; Boca Raton; CRC Press: 301 – 320.
30. Forestier C., Deleuil F., Lapaque N., Moreno E., Gorvel J.P. Brucella abortus lipopolysaccharide in murine peritoneal macrophages acts as a down-regulator of T cell activation. *Immunology*. 2000; 165 (9): 5202 – 10.
31. Gomes M.T., Campos P.C., de Almeida L.A., Oliveira F.S., Costa M.M., Marim F.M., Pereira G.S.M., Oliveira S.C. The role of innate immune signals in immunity to Brucella abortus. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*. 2012 2(130).
32. Jarvis B.W., Harris T.H., Qureshi N., Splitter G.A. Rough lipopolysaccharide from Brucella abortus and Escherichia coli differentially activates the same mitogen-activated protein kinase signaling pathways for tumor necrosis factor alpha in RAW 264.7 macrophage-like cells. *Infection and Immunity*. 2002; 70 (12): 7165 – 7168.
33. O'Callaghan D., Cazeville C., Allardet-Servent A., Boschioli M.L., Bourg G., Foulongne V. et al. A homologue of the Agrobacterium tumefaciens VirB and Bordetella pertussis Ptl type IV secretion systems is essential for intracellular survival of Brucella suis. *Molecular Microbiology*. 1999; 33 (6): 1210 – 20.
34. Pei J., Wu Q., Kahl-Mc Donagh M., Ficht T.A. Cytotoxicity in macrophages infected with rough Brucella mutants is type IV secretion system dependent. *Infection and Immunity*. 2008; 76(1): 30 – 37.
35. Pei J., Kahl-McDonagh M., Ficht T.A. Brucella dissociation is essential for macrophage egress and bacterial dissemination. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*. 2014; 4 (23): 1 – 9.
36. Roop R.M. II, Gaines J.M., Anderson E.S., Caswell C.C., Martin D.W. Survival of the fittest: how Brucella strains adapt to their intracellular niche in the host. *Medical Microbiology and Immunology*. 2009; 198 (4): 221 – 238.
37. Sangari F.J., Aguero J., Garcia-Lobo J.M. The genes for erythritol catabolism are organized as an inducible operon in Brucella abortus. *Microbiology*. 2000; 146 (Pt 2): 487 – 495.
38. Zhan Y.F., Cheers C. Endogenous Interleukin-12 is involved in resistance to Brucella-abortus infection. *Infection and Immunity*. 1995; 63: 1387 – 1390.

Для цитирования: Мирзажонова Д.Б., Ниязова Т.А., Эрназаров Х.Х. Роль иммуногенетических исследований в изучении патогенеза бруцеллеза (обзор литературы) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 1017–1021. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20064017>